

CAA NL FL local chapter meeting, 22-23 oktober, programma

22 oktober, Allard Pierson Museum, Nina van Leerzaal

--

9.30 registratie en koffie

9.50 Stissi, Waagen, Welcome, introduction, practicalities

10.00 Sessie 1, Stadsarcheologie in 3 en 4 dimensies

Chair: Patricia Lulof

10.00 Jort Maas, *De ontwikkeling van een 2D en 3D GIS voor de Rokin site, Amsterdam.*

10.30 Bart Vissers, *Connecting the dots: (Re)constructie van sporen uit doorsneden in archeologische profielen.*

11.00 Chiara Piccoli, *Enhancing GIS urban survey data with the 3rd dimension: a procedural modelling approach (Eng)*

11.30-12.00 koffie

12.00 Pieter Pauwels, *Semantiek in de documentatie van architecturaal erfgoed: BIM en linked data.*

12.30 Maarten Sepers, *Acquarossa revisited. Van archeologie naar reconstructie.*

13.00 Loes Opgenhaffen, *More than aesthetics: 3D modelling and scientific data representation.*

13.30 Visser, algemene ledenvergadering

14.00 lunch

15.00 Sessie 2, Digitale archeologie versus sociale wetenschappen

Chair: Vladimir Stissi

15.00 Tom Brughmans, *De studie van zichtbaarheidspatronen in de Caraïbische archeologie.*

15.30 Mark Groenhuijzen, Philip Verhagen, *De introductie van dynamiek in het onderzoek naar transportnetwerken: voorbeelden van het Nederlands-Romeinse limesgebied.*

16.00 Marieke van Dinter, L.I. Kooistra, M.K. Dütting, P. van Rijn & C. Cavallo, *Modelling van de bevoorrading van het romeinse leger in de westelijke Rijndelta.*

16.30 Rowin van Lanen, *Finding corridors for road and path networks.*

17.00 borrel & diner

23 oktober, Allard Pierson Museum, Nina van Leerzaal

9.30 koffie

10.00 Sessie 3, De digitale archeologische praktijk

Chair: Heleen van Londen

10.00 Rutger Duistermaat, *Huisplattegronden als digitale referentiecollectie*

10.30 Andrea Travaglia, *Archaeology and the Crowd (Eng)*

11.00 Marjo Schlaman, *Naar de integratie van natuurlijk en cultureel erfgoed. De ontwikkeling van een digitale leeromgeving.*

11.30-12.00 koffie

12.00 Martina Revello-Lami, L. Opgenhaffen, I. Kisjes, *More than meets the eye. Integrating 3D symmetry analysis and surface macrotraces characterisation for investigating wheel-fashioning methods (Eng).*

12.30 Erwin Meylemans, *statistiek en de jager: hoe gemakkelijk en moeilijk ruimtelijke archeologische modellen kunnen zijn.*

13.00 Erwin Meylemans, afsluiting